

POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

**RAPORT PRIVIND CONȚINUTUL BAZEI DE DATE GIS CU DISTRIBUȚIA SPECIILOR DE ANIMALE MARINE ALOGENE DIN ROMÂNIA ȘI METODE DE ACTUALIZARE
ȘI
BAZĂ DE DATE ȘI HARTI DE DISTRIBUȚIE A SPECIILOR DE ANIMALE MARINE ALOGENE DIN ROMÂNIA**

Obiectivul specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive

Activitatea 1.3. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive marine și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive marine

Subactivitatea 1.3.7. Bază de date geospațială (GIS) cu distribuția speciilor marine alogene în România și coordonarea activității 1.3.

Partener 1: Universitatea din București

Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

August 2023

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Coordonator subactivitate: Andreea Niță (Universitatea din București)

În vederea evaluării distribuției spațiale a speciilor marine alogene în România, s-a creat o bază de date în format GIS cuprinzând locațiile acestora așa cum a rezultat din inventarierea realizată de contractant. Baza de date asigură îndeplinirea standardelor calitative necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale și obligațiilor derivate din Regulamentul 1143/2014.

Baza de date este realizată în format GIS (shp, kml și gpx), iar metadatele conform Directivei INSPIRE. Locațiile sunt de tip punct în coordonatele Stereo 70 (localizări cu precizie certă). De asemenea, baza de date este disponibilă în format comma-separated values (csv), care permite o actualizare fără cunoștințe tehnice, precum și transferul în orice format necesar raportărilor ulterioare.

În urma studiilor realizate în cadrul proiectului, contractantul a identificat în literatura de specialitate 56 de specii marine alogene invazive sau caracter invaziv (raport disponibil public la adresa <https://doi.org/10.5281/zenodo.5804162>). Lista de interes pentru Uniunea Europeană nu include nicio specie alogenă specifică mediului marin, dar activitatea s-a realizat în vederea includerii unor specii în lista de interes pentru România sau în eventualitatea includerii unei specii marine în lista EU.

După 3 etape de căutare activă a speciilor identificate ca fiind prezente în România, precum și a altor specii nesemnlate, experții au raportat 446 de înregistrări pentru 19 de specii (Tabel 1).

Tabel 1 – Specii marine alogene înregistrate în baza de date (prezența în România, speciile introduse pe lista Uniunii, speciile menționate în Planul de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare ca fiind cu invazivitate ridicată, speciile propuse pentru introducere în lista României).

Taxon	Prezent_Romania ¹	ListaEU	Plan	ListaRO
<i>Ficopomatus enigmaticus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Dipolydora quadrilobata</i>	RO	NA	NA	NA

¹ RO = detectat ca prezent în România în urma inventarierii din cadrul proiectului POIM, NA = nu este prezent în România sau în documentele la care face referire coloana, LIT = menționat în literatură dar nedetectat în urma inventarierii, EU = inclus în lista Uniunii, PNAACIP = menționat în plan ca având invazivitate ridicată, ROI = propus pentru includere în lista României).

Taxon	Prezent_Romania ¹	ListaEU	Plan	ListaRO
<i>Polydora cornuta</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Polydora websteri</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Amphibalanus amphitrite</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Amphibalanus eburneus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Amphibalanus improvisus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Chthamalus stellatus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Eurypanopeus depressus</i>	RO	NA	PNAACIP	NA
<i>Palaemon macrodactylus</i>	RO	NA	PNAACIP	NA
<i>Rhithropanopeus harrisi</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Molgula manhattensis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Diadumene lineata</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Beroe ovata</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Mnemiopsis leidyi</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Anadara kagoshimensis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Mya arenaria</i>	RO	NA	PNAACIP	NA
<i>Rapana venosa</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Corambe obscura</i>	RO	NA	NA	NA

Baza de date finală cu cele 446 de înregistrări pentru 19 specii marine prezente în România are următoarea structură, redată în Tabel 2:

Tabel 2 - Structură bază de date nevertebrate terestre alogene

Câmp	Tip	Alte informații
ID	integer	Id înregistrare
Species_group	text	Grup taxonomic (vertebrate, nevertebrate terestre, nevertebrate dulcicole, specii marine)
Species_curated	text	Nume taxon unic, fără nume autor
Species_raw	text	Nume taxon, așa cum a fost scris de experți în bazele de date inițiale
Host_species	text	Specie gazdă pentru specia alogenă (dacă este cazul)
Author	text	Autorii observației (așa cum a fost scris de experți în bazele de date inițiale)
Date	text	Data observației (așa cum a fost scris de experți în bazele de date inițiale)
Date_year	integer	Anul observației

Câmp	Tip	Alte informații
Quadrat_code	text	Cod pătrat 10 × 10 km sau 5 × 5 km, așa cum a fost scris de experți în bazele de date inițiale
Lot	double	Longitudine (Decimal Degree, WGS84)
Lat	double	Latitudine (Decimal Degree, WGS84)
County	text	Județ (cod ISO)
Locality	text	Localitate, așa cum a fost scris de experți în bazele de date inițiale
Sampling_type	text	Tip sampling (efort redus sau efort intensiv)

Având în vedere că baza de date primară este menținută în format csv care poate fi transformat în orice format GIS dorit, procedura de actualizare presupune introducerea manuală de date noi care respectă structura. După introducerea de date noi se va verifica dacă itemii introduși în fiecare coloană corespund cu cei deja utilizați (de exemplu, speciile din câmpul species curated), precum și dacă coordonatele sunt valide (nu sunt inversate, au precizia necesară, nu sunt erori de scriere). Actualizarea bazei de date se va face doar de către experții Universității din București. Baza de date va fi versionată și se vor păstra toate versiunile. După actualizarea fișierului csv se vor actualiza toate celelalte formate prin exportarea datelor XY csv dintr-un program de GIS (ArcMap, QGIS).

Atașăm raportului următoarele documente:

- Baza de date și hărți de distribuție a speciilor alogene marine din România. Baza de date este în formatele: shapefile tip punct (shp), kml (utilizare cu google maps), gpx (utilizare cu GPS), csv.
- **Hărțile de distribuție pentru speciile de interes pentru Uniune prezente în România nu au fost generate având în vedere că nu sunt astfel de specii în lista Uniunii. Astfel, a fost realizată doar o hartă generală cu toate observațiile (Fig. 1).**

Figura 1 – Distribuția speciilor marine alogene cartate în cadrul proiectul POIM 120008